

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

УДК 376:37.014.55-058.65:355.01

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14395833>

Особливості організації інклюзивного освітнього середовища в умовах воєнного стану: виклики та перспективи

Кас'яненко Оксана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра дошкільної та спеціальної освіти, педагогічний факультет, Мукачівський державний університет,
м. Мукачево, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6730-447X>

Приходько Тетяна Павлівна

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки та спеціальної освіти, факультет психології та спеціальної освіти, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-0138-2592>

Салюк Іван Іванович

аспірант кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій,
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка,
м. Кременець, Україна, <https://orcid.org/0009-0004-2813-0090>

Прийнято: 22.11.2024 | Опубліковано: 11.12.2024

***Анотація:** Статтю присвячено дослідженню сучасних підходів забезпечення доступу до освіти для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами в умовах кризових ситуацій. Актуальність дослідження зумовлена*

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

необхідністю забезпечення безперервного доступу до якісної освіти для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану, коли традиційні методи навчання можуть бути порушені. В умовах кризи зростає важливість адаптації освітніх програм, щоб ураховувати специфічні потреби здобувачів освіти та забезпечувати їх безпеку і психологічну підтримку. Інклюзивне освітнє середовище в таких умовах стає ключовим фактором для соціальної інтеграції та розвитку здобувачів освіти із особливими освітніми потребами, що вимагає нових підходів і стратегій. Метою дослідження є виявлення та аналіз особливостей організації інклюзивного освітнього середовища в умовах воєнного стану, а також визначення викликів і перспектив, пов'язаних із забезпеченням якісної освіти для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами. Для досягнення мети використано методи теоретико-методологічного аналізу для визначення викликів в організації інклюзивної освіти в умовах війни та розроблення інноваційних підходів у розв'язанні цієї проблеми. У результатах дослідження визначено виклики, що виникають у зв'язку з організацією інклюзивного навчання під час воєнного стану, як-от доступ до ресурсів, безпека та психологічна підтримка. Розглянуто перспективи розвитку інклюзивного освітнього середовища, яке забезпечує спеціалізовану допомогу та підтримку для кожного здобувача освіти незалежно від типу освітнього закладу. У статті також запропоновано інноваційні підходи та стратегії, які можуть бути застосовані для покращення інклюзивного навчання в складних умовах, з метою забезпечення рівного доступу до освіти. У висновках підсумовано, що для організації інклюзивного освітнього середовища в умовах воєнного стану необхідна адаптація освітніх програм та створення гнучких моделей навчання, що сприяють соціалізації та розвитку здобувачів освіти та залученню більшої кількості педагогічного колективу. У висновках підсумовано, що для організації

інклюзивного освітнього середовища в умовах воєнного стану необхідна адаптація освітніх програм та створення гнучких моделей навчання, що сприяють соціалізації та розвитку здобувачів освіти, залученню більшої кількості педагогічного колективу, а також забезпеченню ресурсної підтримки та психологічної допомоги здобувачам освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і обставин.

***Ключові слова:** адаптивне навчання, психологічна підтримка, освітня інтеграція, соціальна інклюзія, ресурсне забезпечення.*

Peculiarities of Organizing an Inclusive Educational Environment in Conditions of Martial Law: Challenges and Prospects

Oksana Kasianenko

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Preschool and Special Education, Mukachevo State University, Mukachevo, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-6730-447X>

Tetiana Prykhodko

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Pedagogy and Special Education, Faculty of Psychology and Special Education, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-0138-2592>

Ivan Saliuk

Postgraduate, Department of Theory and Methods of Labor Education and Technology, Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy, Kremenets, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-2813-0090>

***Abstract:** The article is devoted to the study of modern approaches to ensuring access to education for learners with special educational needs in crisis situations. The relevance of this research stems from the necessity of providing uninterrupted access to quality education for learners with special educational needs during wartime, when traditional teaching methods may be disrupted. In times of crisis, the importance of adapting educational programmes to address the specific needs of learners while ensuring their safety and psychological well-being increases significantly. An inclusive educational environment under such circumstances becomes a key factor for the social integration and development of learners with special educational needs, requiring innovative approaches and strategies.*

The aim of the research is to identify and analyse the specific features of organising an inclusive educational environment during wartime, as well as to determine the challenges and prospects associated with ensuring quality education for learners with special educational needs. The study employs theoretical and methodological analysis to identify the challenges in organising inclusive education during the war and to develop innovative approaches for addressing these issues.

The findings highlight the challenges associated with organising inclusive education during wartime, including access to resources, safety, and psychological support. The study also explores the prospects for developing an inclusive educational environment that provides specialised assistance and support to every learner, regardless of the type of educational institution. The article proposes innovative approaches and strategies to improve inclusive education in challenging conditions, aiming to ensure equal access to education.

The conclusions emphasise that organising an inclusive educational environment during wartime requires the adaptation of educational programmes and the development of flexible learning models that promote the socialisation and development of learners, involve a greater number of teaching staff, and ensure

resource support and psychological assistance tailored to the individual needs and circumstances of learners.

Keywords: *adaptive learning, psychological support, educational integration, social inclusion, resource provision.*

Постановка проблеми. Організаційні засади інклюзивної освіти в умовах воєнного стану повинні формуватися відповідно до завдань та потреб освітнього закладу та виконувати такі функції, як: забезпечення технічними та спеціалізованими матеріалами для навчання; створення команди спеціалістів (психологи, реабілітологи, педагоги, які забезпечують комплексний супровід здобувачів освіти з різними освітніми потребами); формування належного індивідуального підходу, враховуючи вимоги, можливості та обмеження здобувачів освіти; підтримка здобувачів освіти та їхніх батьків (надання інформації, консультацій, психологічної підтримки та ін.).

Проблема дослідження полягає у забезпеченні доступу до якісної освіти для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами в умовах кризових ситуацій, зокрема під час воєнного стану, як це спостерігається в Україні дотепер. Достеменно відомо, що воєнні конфлікти створюють численні перешкоди для традиційних форм навчання, включаючи фізичну небезпеку та психологічні потрясіння. У контексті воєнного стану в Україні особливу важливість набуває здатність керівництва освітніх закладів оперативно адаптувати програми та методи навчання до потреб учасників освітнього процесу, зокрема тих, хто має особливі освітні потреби. Для цього необхідно впроваджувати інноваційні підходи в організації навчання, які включають використання дистанційних технологій та інтеграцію психологічної підтримки в освітній процес.

Практичне завдання полягає у розробленні та впровадженні інклюзивних моделей навчання, які є дієвими в умовах нестабільності та обмежених ресурсів. Необхідно також забезпечити підготовку педагогів, здатних ефективно працювати за цих умов, використовуючи адаптивні методики та інструменти, що сприяють розвитку та соціалізації здобувачів освіти із особливими освітніми потребами.

Важливо розробляти інклюзивні освітні моделі, які можуть адаптуватися до змінних умов і надавати підтримку всім здобувачам освіти, незалежно від їхніх можливостей. Це дослідження спрямоване не лише на виявлення існуючих викликів, але й на формулювання інноваційних рішень, які можуть бути інтегровані в освітні системи для підвищення їхньої стійкості та ефективності в умовах кризових ситуацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження та публікації, присвячені організації інклюзивного освітнього середовища в умовах воєнного стану висвітлюють низку важливих аспектів. До прикладу, Л. Філатова та Т. Гречко розглядають важливі питання щодо правильної організації інклюзивної освіти в умовах надзвичайних ситуацій, наголошуючи, що головним завданням має бути безпека всіх учасників освітнього процесу та мінімізація ризиків, що приведуть до погіршення стану здоров'я здобувачів освіти [1]. У свою чергу, О. Кричківська, В. Хренова та Н. Гончар визначають найактуальніші проблеми організації інклюзивної освіти в Україні під час війни. Автори наголошують, що одним із найбільших викликів є забезпечення безпеки здобувачів освіти і персоналу, крім того, часто школи стають недоступними через бойові дії, що ускладнює фізичний доступ до закладів освіти. Здобувачі освіти, які проходять навчання за інклюзивною програмою, мають проблеми із психікою, можуть зазнавати стресу та емоційних травм, що впливатиме на їх здатність до навчання, отже, їх психологічна підтримка стає критично важливою

[2]. Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти, які включають недостатню адаптацію освітніх закладів до індивідуальних вимог учасників освітнього процесу з особливими потребами, а також належну підготовку кадрів – учителів та психологів, розглядає Л. Балла [3].

Новітні підходи щодо забезпечення доступності та дитиноцентризму, які є основними в освітній моделі України, досліджували Л. Прохоренко, В. Стойка та В. Йовдій. Ці підходи включають такі характеристики, як практичність та доступність для всіх здобувачів освіти, сприяння ефективності освітнього процесу, створення безпечного і здорового освітнього середовища, а також багаторівневе взаємодія з громадськістю [4]. О. Селезньова та О. Гордійчук зауважили, що в умовах воєнного стану бракує навчальних матеріалів, обладнання та кваліфікованих кадрів, що ускладнює реалізацію інклюзивних програм. Воєнні дії можуть призводити до перебоїв у зв'язку, що ускладнює дистанційне навчання та комунікацію між учнями, вчителями та батьками [5].

Л. Лавріненко зауважила, що в сучасних умовах усе більшої ваги набуває освіта здобувачів освіти із особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі. Для реалізації інклюзивного навчання педагоги повинні адаптуватися, що передбачає прийняття нової освітньої парадигми. Навчання науково-педагогічних працівників має проходити по спеціально розробленим методикам, які будуть розраховані на роботу з учнями з особливими потребами в кризовій ситуації, а саме під час війни [6].

Зміни в складі та специфіці діяльності команди, що забезпечує психолого-педагогічний супровід дитини, розглядає М. Дмитрієва, визначаючи тенденції в реорганізації освітнього процесу для здобувачів освіти з особливими потребами під час війни, включаючи евакуацію закладу, спеціальні умови вступу, створення інклюзивних класів і міжкласних груп. Підкреслено важливість створення

єдиного ефективного інклюзивного освітнього середовища, яке сприятиме якісній взаємодії між усіма його учасниками [7].

Особливу увагу необхідно звернути на модернізацію інклюзивної освіти, яка повинна базуватися на європейському досвіді та використанні новітніх технологій, наприклад, онлайн-платформ, мобільних додатків та віртуальних класів, котрі можуть стати ефективним рішенням для забезпечення безперервності навчання, про що наголошують С. Клик та Є. Геделевич [8].

Л. Школяр та А. Михайлюченко акцентують на дослідженні ефективних методів упровадження інклюзивної освіти під час воєнного стану. На думку авторів, найактуальнішим варіантом є змішане навчання, що поєднує дистанційні та онлайн-методи проведення уроків. Завдяки попередньому досвіду навчання в умовах карантину перехід на дистанційний формат відбувся досить швидко і без значних труднощів [9]. Актуальні шляхи побудови інклюзивної освіти розглядає С. Потюк, наголошуючи на необхідності оновлення підходів до організації та проведення освітнього процесу в період воєнного стану [10].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Особливості організації інклюзивного освітнього середовища в умовах воєнного стану пов'язані з унікальними викликами, спричиненими впливом воєнних дій на освітню систему та суспільство. Значна увага приділяється негайній психологічній підтримці здобувачів освіти із особливими освітніми потребами, однак довгострокові наслідки, зокрема соціальна адаптація та психічне здоров'я здобувачів освіти, які пережили травматичні події, залишаються недостатньо вивченими. В умовах, коли значна частина учасників освітнього процесу перебуває в різних регіонах або за межами держави, адаптивні та гнучкі підходи до навчання набувають особливої важливості.

Нагальним є розроблення інноваційних освітніх програм, які враховують специфічні потреби здобувачів освіти із особливими освітніми потребами, що

стали свідками або жертвами воєнних дій. Інтеграція елементів арт-терапії та ігрових методик у навчальні плани сприятиме покращенню емоційного стану, соціалізації та налагодженню комунікації між однолітками. Ці підходи можуть ефективно застосовуватися у форматі дистанційного навчання, який залишається основним в умовах воєнного стану.

Ключовим аспектом є підготовка педагогів до роботи у кризових умовах. Педагогічні колективи потребують сучасних методик і технологій для створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища. Зокрема, використання технологій віртуальної реальності може допомогти моделювати безпечні навчальні простори, що сприятимуть емоційному та соціальному комфорту здобувачів освіти. Розроблення адаптивних навчальних програм, здатних швидко змінюватися відповідно до поточних умов, є ключовим кроком для забезпечення безперервності освітнього процесу.

Ці ініціативи відіграють важливу роль у підтриманні стабільності та розвитку освітньої системи в Україні, а також у соціальній адаптації здобувачів освіти із особливими освітніми потребами до нових реалій, спричинених війною. Реалізація таких заходів сприятиме довгостроковій відбудові та вдосконаленню освітнього середовища.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – аналіз особливостей організації інклюзивного навчання під час війни, а також визначення викликів та перспектив, які пов'язані із забезпеченням якісної інклюзивної освіти для всіх учасників освітнього процесу.

Завдання статті:

- 1) Дослідити особливості організації інклюзивного навчання в умовах воєнного стану;
- 2) Проаналізувати основні виклики та проблеми, які стають на заваді в покращенні інклюзивних практик під час війни;

3) Оцінити перспективи та можливості покращення якості освіти для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами в умовах обмежених ресурсів;

4) Розробити рекомендації для освітніх установ щодо оптимізації інклюзивного середовища під час воєнного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інклюзивна освіта – це спеціалізована методологічна програма, спрямована на забезпечення рівного доступу до навчання для всіх здобувачів освіти з урахуванням їхніх фізичних, інтелектуальних і соціальних особливостей [13]. Її основною метою є інтеграція здобувачів освіти з особливими потребами у загальний освітній процес, створення умов для їхнього повноцінного розвитку та соціалізації.

Завдання інклюзивної освіти охоплюють адаптацію освітніх програм і методик, які відповідають індивідуальним потребам кожного здобувача освіти.

Інклюзивна освіта сприяє формуванню толерантності та взаєморозуміння серед здобувачів освіти, що є ключовим для створення гармонійного суспільства. Вона розвиває соціальні навички, необхідні для взаємодії з однолітками, та зменшує стигматизацію й ізоляцію, забезпечуючи середовище, у якому кожен почувається прийнятим і цінним [14]. Здобувачі освіти вчаться цінувати різноманітність, розуміючи унікальні здібності та потенціал кожної людини. Такий підхід до освіти сприяє вихованню нового покоління, здатного ефективно співпрацювати й розв'язувати складні соціальні виклики.

Організація інклюзивної освіти в умовах війни вимагає комплексного підходу, який враховує специфічні вимоги здобувачів освіти із особливими освітніми потребами (табл. 1).

Таблиця 1

Виклики для інклюзивної освіти в умовах війни

Виклик	Опис
Фізична безпека	Створення безпечних умов навчання в зонах конфлікту, включаючи укриття та плани евакуації
Психологічна підтримка	Надання допомоги дітям, які пережили травматичні події, для покращення їх емоційної стійкості
Доступ до освітніх ресурсів	Відновлення доступу до інтернету для дистанційного навчання в регіонах, де відсутня мережа внаслідок обстрілів
Кваліфікація педагогів	Недостатня підготовка науково-педагогічних працівників, які не готові працювати в кризових та екстрених ситуаціях
Економічні труднощі	Обмежені фінансові ресурси для підтримки інклюзивних програм та придбання необхідних матеріалів

Джерело: власна розробка авторів на основі аналізу [6-12]

Передусім необхідно забезпечити фізичну безпеку здобувачів освіти, включаючи наявність укриттів і планів евакуації в освітніх закладах. По-друге, важливо інтегрувати психологічну підтримку в освітній процес, надаючи дітям доступ до фахівців, які можуть допомогти впоратися з травматичним досвідом. Третім аспектом є адаптація навчальних матеріалів і методів, щоб вони були доступними для всіх здобувачів освіти, незалежно від їхніх фізичних чи когнітивних можливостей.

Педагогічний супровід в інклюзивній освіті під час війни стикається з низкою проблем, які не можуть бути швидко розв'язані. По-перше, нестабільність і небезпека, спричинені воєнними діями, можуть призвести до частих перерв в освітньому процесі, що ускладнює забезпечення постійної підтримки здобувачів освіти з особливими потребами. Більшість закладів освіти

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

змушені працювати в умовах евакуації або віртуального навчання, що вимагає від педагогів швидкої адаптації до нових форматів роботи та технологій. По-друге, стрес і тривога, які переживають як здобувачі освіти, так і викладачі, можуть негативно впливати на психоемоційний стан, знижуючи ефективність навчання. У таких ситуаціях виникає потреба в додатковій психологічній підтримці, проте доступ до фахівців може бути обмеженим через бойові дії. До того ж, матеріально-технічне забезпечення шкіл може бути пошкоджене або знищене, що ускладнює отримання необхідних ресурсів для інклюзивного навчання. Нарешті, наявність мовних та культурних бар'єрів у разі переміщення здобувачів освіти до інших регіонів або країн також може стати додатковим викликом для педагогічного супроводу.

Важливо забезпечити рівний доступ здобувачів освіти до технологій для дистанційного навчання, включаючи спеціалізоване обладнання для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами з обмеженими можливостями, і налагодити ефективну комунікацію між школами, батьками та місцевими громадами для координації зусиль та обміну ресурсами. Також слід залучати міжнародні організації для підтримки та розвитку інклюзивних програм, забезпечуючи їх стійкість і ефективність в умовах воєнного стану. У контексті повномасштабної війни важливо приймати практичні та інноваційні рішення для освітнього процесу, які зможуть підвищити його ефективність та забезпечити підтримку здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, а саме:

1. Застосування спеціальних платформ для дистанційного навчання, які можуть бути адаптовані для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами з різними освітніми потребами, забезпечуючи доступ до навчання навіть під час евакуації або в зонах конфлікту;

2. Використання мобільних навчальних додатків, які враховують особливі потреби здобувачів освіти, наприклад, з аудіо- та відеоматеріалами, що можуть бути застосовані в автономному режимі;

3. Запровадження технологій віртуальної та доповненої реальності для створення інтерактивного навчального досвіду, що може допомогти здобувачам освіти краще взаємодіяти з навчальним матеріалом;

4. Використання переносних навчальних комплектів з освітніми матеріалами та інструментами, які можна легко транспортувати та застосовувати в різних умовах;

5. Впровадження онлайн-сервісів та онлайн-платформ для спілкування здобувачів освіти із особливими освітніми потребами, батьків та науково-педагогічних працівників, що сприяє обміну досвідом та психологічній підтримці;

7. Розроблення спеціалізованих курсів для науково-педагогічних працівників, які допоможуть їм адаптувати свої методи навчання до умов кризи та роботи з дітьми, які пережили травматичні події.

Запропоновані заходи передбачають реорганізацію інклюзивної освіти та вихід на кращий, новий рівень, що зможе забезпечити якість навчання. Серед очікуваних результатів має бути:

 підвищення мотивації та залученості здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників до освітнього процесу;

 покращення академічних досягнень завдяки індивідуалізованому підходу;

 розвиток соціальних навичок та емоційної стійкості здобувачів освіти;

 підвищення кваліфікації педагогів у сфері інклюзивної освіти.

Для підтримки інклюзії в навчанні також необхідне впровадження моніторингу, щоб оцінювати прогрес здобувачів освіти з використанням як традиційних, так і альтернативних методів; проводити регулярні зустрічі з батьками для обговорення успіхів та труднощів (табл. 2).

Таблиця 2

Деякі аспекти організації інклюзивного освітнього середовища в умовах воєнного стану

Аспект	Виклики	Перспективи
Фізична безпека учасників освітнього процесу	Організація укриттів у закладах освіти, забезпечення захисту під час повітряних тривог, відсутність необхідних ресурсів для облаштування безпечних зон.	Інвестування у створення сучасних безпечних освітніх просторів, впровадження дистанційного навчання в регіонах, де ведуться бойові дії.
Психологічна підтримка	Підвищений рівень стресу серед здобувачів освіти, педагогів і батьків, обмежений доступ до професійних психологів та ресурсів.	Розробка програм психологічної підтримки, підготовка фахівців для роботи в умовах війни, інтеграція емоційно-підтримувальних практик у навчання.
Доступність навчальних матеріалів	Втрата або пошкодження навчальних ресурсів, нестача адаптованих матеріалів для здобувачів освіти із особливими освітніми потребами.	Використання цифрових платформ для забезпечення доступності матеріалів, створення адаптивного програмного забезпечення.
Кадрове забезпечення	Недостатній рівень підготовки педагогів до роботи в інклюзивному середовищі в умовах війни, кадровий дефіцит через релокацію або евакуацію.	Організація тренінгів і підвищення кваліфікації для педагогів, створення умов для повернення фахівців у систему освіти.
Міжнародна співпраця	Відсутність систематичної підтримки від міжнародних	Налагодження партнерських зв'язків із міжнародними

	партнерів, обмежений обмін досвідом із країнами, які мають схожий досвід.	організаціями, участь у грантових програмах для забезпечення інклюзивного навчання.
Технологічна підтримка	Обмежений доступ до технічних засобів навчання через фінансові або логістичні труднощі.	Впровадження державних і міжнародних програм із забезпечення навчальних закладів сучасними технологіями.
Соціальна інтеграція	Підвищений ризик соціальної ізоляції здобувачів освіти із особливими потребами через воєнні умови та переїзди.	Розробка програм соціалізації для здобувачів освіти із особливими потребами, створення підтримувальних середовищ у громадах.

Джерело: власна розробка авторів на основі аналізу [13-15]

Війна не повинна стати перешкодою для отримання якісної освіти, й інклюзивне навчання забезпечує рівні можливості для всіх здобувачів освіти із особливими освітніми потребами, незалежно від їхніх фізичних чи когнітивних особливостей. Адаптація інклюзивного навчання допомагає дітям з особливими потребами залишатися частиною шкільної спільноти, що сприяє їх соціалізації та інтеграції в суспільство.

Економічні труднощі, спричинені війною, можуть обмежити ресурси, доступні для підтримки інклюзивної освіти, тому важливо залучати міжнародну допомогу та волонтерські ініціативи. Зрештою, стійкість інклюзивного освітнього середовища під час війни залежить від гнучкості, інновацій та спільних зусиль державних, громадських, міжнародних організацій. Підтримка та розвиток інклюзивної освіти в умовах війни вимагає не лише адаптації наявних програм, але й запровадження нових підходів, які можуть ефективно функціонувати в нестабільних умовах. Важливо залучати громади до процесу

прийняття рішень, щоб ураховувати їхній досвід та потреби, створюючи більш стійкі освітні рішення.

Висновки. Організація інклюзивного освітнього середовища в умовах воєнного стану стикається з численними викликами, які вимагають комплексних рішень. Передусім критично важливим є забезпечення фізичної безпеки здобувачів освіти, що включає наявність безпечних приміщень та планів евакуації. Психологічна підтримка стає невід'ємною частиною освітнього процесу, оскільки діти, які пережили травматичні події, потребують спеціалізованої допомоги для адаптації та навчання. Технологічна доступність є ще одним важливим аспектом, оскільки дистанційне навчання може стати єдиною можливою формою освіти в умовах кризи. Важливо також розробляти адаптивні навчальні програми, які враховують різноманітність потреб здобувачів освіти з обмеженими можливостями. Підготовка науково-педагогічних працівників до роботи в таких умовах має бути пріоритетом, оскільки вони відіграють ключову роль у забезпеченні якісної освіти.

Інтеграція внутрішньо переміщених здобувачів освіти із особливими освітніми потребами в нові освітні середовища потребує особливої уваги, щоб забезпечити їх соціальну адаптацію та безперервність навчання. Інноваційні технології можуть стати потужним інструментом для підтримки навчання, проте необхідно забезпечити їх доступність для всіх здобувачів освіти. Крім того, необхідно, щоб освітні ініціативи були гнучкими та здатними швидко адаптуватися до змінних умов, підтримуючи безперервність освіти навіть у складних ситуаціях та умовах.

Список використаних джерел

1. Філатова Л. С., Гречко Т. А. Створення інклюзивного освітнього середовища для молодших школярів у надзвичайних умовах. *Scientific Collection*. 2023. № 148. С. 207-210. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10775>
2. Кричківська О. В., Хренова В. В., Гончар Н. П. Інклюзивне навчання в умовах воєнного стану. *Наука і техніка сьогодні*. 2022. № 6 (6). С. 188-198. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-6\(6\)-188-197](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-6(6)-188-197)
3. Балла Л. В. Особливості організації інклюзивного освітнього середовища закладу дошкільної освіти. *Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького*. 2021. № 3. С. 110-115. <https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-3-110-115>
4. Прохоренко Л., Стойка В., Йовдій В. Інклюзивно-ресурсні центри в умовах війни: окремі питання освіти дітей із особливими потребами. *Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови*. 2024. № 2 (23). С. 115-130. <https://doi.org/10.33189/epsn.v2i23.234>
5. Селезнєва О. М., Гордійчук О. Є. Сучасний стан та проблеми організації інклюзивної освіти в умовах початкової школи: український досвід. *Актуальні проблеми педагогічної галузі знань в умовах євроінтеграції освітнього простору: теорія та практика*: кол. монографія. Польща: Полонійна академія в Ченстохові, 2023. С. 390-408. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-353-8-20>
6. Лавріненко Л. Інклюзивна освіта в умовах викликів нової української школи. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка*. Чернігів, 2022. Т. 174. № 18. С. 165-171. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7330833>
7. Дмитрієва М. В., Галапчук-Тарнавська О. М., Неїжпапа Л. С. Організація інклюзивного навчання під час війни. *Перспективи та інновації*

науки. 2022. № 7(12). С. 126-137. [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7\(12\)-126-137](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(12)-126-137)

8. Клик С. Е., Геделевич Є. В. Сучасний розвиток інклюзивної освіти в Україні. *Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика: тези доповідей IV Всеукр. науково-практ. конференції*. Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2024. С. 6-13. https://hist.km.ua/images/2024/nauka/zbirnik-tez_inklyuziya_2024.pdf

9. Школяр Л., Михайлюченко А. Соціалізація дітей з особливими потребами у навчанні у закладах загальної середньої освіти України в умовах дії воєнного стану. *Ввічливість. Humanitas*. 2024. № 5, 117-126. <https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.5.15>

10. Потюк С. В. Особливості застосування кейс-технологій в інклюзивному освітньому середовищі початкової школи. *Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка»*. 2023. № 17 (49). С. 49-54. <https://doi.org/10.24919/2413-2039.17/49.7>

11. Коссова-Сіліна Г. О. Інклюзивне навчання в ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 129 с.

12. Ярмола Н. А., Квітка Н. О., Лапін А. В., Коваль-Бардаш Л. В. Організація інклюзивного навчання в умовах кризових викликів: навч.-метод. посібник. Київ: Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка, 2023. 106 с.

13. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзія: покроково для педагогів: навчально-методичний посібник. Київ, 2023. 232 с.

14. Стеблюк С. В. Методика інклюзивного навчання за Концепцією «Нова українська школа» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 016

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

«Спеціальна освіта» денної та заочної форм навчання). Навчальний посібник. Ужгород, 2023. 113 с.

15. Інклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти: мат. всеукр. науково-педагогічного підвищення кваліфікації. Одеса: Гельветика, 2023. 180 с.